

ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУППОЗИТОРНЫХ ОСНОВ

Н.А.Азимова

Ташкентский фармацевтический институт.

E-mail: ms.nargez@mail.ru. Тел:+998946443886

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10678048>

Аннотация: Статья посвящается изучению физико-химических и структурно-механических показателей суппозиторных основ гидрофобного и гидрофильного характера для дальнейшей разработки состава и технологии комбинированных суппозиторий с сухим экстрактом прополиса в сочетании с антибиотиком для лечения проктологических заболеваний.

Ключевые слова: суппозитории, основы для суппозиторий, прополис, проктология, физико-химические свойства, структурно-механические свойства.

Актуальность темы: На сегодняшний день, одним из частых заболеваний, встречающихся у жителей городской местности, являются болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Заболевания ЖКТ влияют на качество жизни и работоспособность человека. Большинство болезней ЖКТ возникают вследствие неправильного питания, избыточного веса, усиленных физических нагрузок или их отсутствия, несоблюдения правил личной гигиены, злоупотребления алкоголем, курения. Кроме этого, эту болезнь вызывают наследственные заболевания, инфекции, стрессовые ситуации. При этом по результатам исследований чаще всего выявляют такие заболевания как: проктит – воспаление слизистой прямой кишки, геморрой, криптит, рак прямой кишки. Проктология – раздел медицины, изучающий вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения заболеваний прямой кишки и окружающих ее тканей. В современных условиях к проктологии, как отрасли медицинских знаний, всё чаще относят не только заболевания прямой кишки, но и всего толстого кишечника. Например, неспецифический язвенный колит, парапроктит, болезнь Крона и т.д. Первое место в заболеваниях прямой кишки занимают воспалительные процессы. Это явление, поражающий стенки прямой кишки и ее слизистую оболочку, называется проктитом или колитом, которые могут протекать остро или хронически. Ведущую роль в фармакотерапии проктологических заболеваний, по сравнению с водными или масляными растворами антисептиков в виде клизм, обмываний, ванночек, ректальных мазей, кремов, присыпок, линиментов и капсул, занимает суппозитории. Одним из основных достоинств ректального способа введения лекарственных веществ является возможность комбинации в данной лекарственной форме различных препаратов. Прополис - это продукт пчеловодства, состоящий из веществ растительного и животного происхождения. Он обладает рядом биологических и фармакологических свойств таких, как бактерицидное, бактериостатическое, местноанестезирующее, противотоксическое, антивирусное, фунгицидное, антифлогистическое, фунгистатическое, дерматопластическое [1-3]. Сочетание прополиса с антибиотиками приводит к усилению действия последних, это ведет к уменьшению дозировки и ускорению выздоровления. Основа, как вспомогательное вещество, составляет базисную часть суппозиторий. Как известно, ни один фармацевтический фактор не оказывает такого значительного влияния на действие лекарственных веществ в мягких лекарственных формах, как вспомогательные компоненты, поэтому при разработке состава и технологии суппозиторий с экстрактом прополиса особое значение приобретает выбор основы.

Целью данного исследования является изучение физико-химических и структурно-механических показателей суппозиторных основ для дальнейшей разработки комбинированных суппозиторий с сухим экстрактом прополиса в

сочетании с антибиотиком.

Методы исследования. В работе использовались физико-химические методы: йодное число, кислотное число и структурно-механические исследования: температура плавления, температура затвердевания, вязкость, время полной деформации (ВПД) согласно с НД, которые показывают качества суппозиторных основ.

Результаты исследования: Исследованию подвергались суппозиторные основы двух типов: плавящиеся в прямой кишке (главным образом жировые) и растворимые в ней (полиэтиленоксидная): твёрдый жир тип А, масло какао, витепсол Н-15 – наиболее распространённая импортная основа и полиэтиленоксидная (ПЭО), которая имеет следующий состав: ПЭО- 1500 – 95% и ПЭО- 400 – 5%. Учитывая, что физико-химические и структурно-механические характеристики заводских основ колеблются в широких пределах, их подвергали предварительному изучению с целью определения исходных показателей. Суппозитории «плацебо» готовили методом выливания. Средняя масса суппозитория на липофильных основах составляла 2,0 на гидрофильной основе 2,3. Основы по физико-химическим и структурно-механическим показателям приведены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1.

Физико-химические и структурно-механические показатели качества липофильных основ

Гидрофобные основы	Физико-химические показатели		Структурно-механические показатели		
	Йодное число	Кислотное число	Температура плавления, °С	Температура затвердевания, °С	ВПД (мин)
Масло какао	33,4±0,37	1,68±0,58	32,2±0,42	31,2±0,40	5,0±0,32
Твёрдый жир	3,65±0,58	0,70±0,37	33,2±0,42	31,4±0,56	6,3±0,40
Витепсол Н-15	1,6±0,56	1,13±0,37	33,5±0,58	33,0±0,40	6,0±0,32

Таблица 2.

Физико-химические и структурно-механические показатели качества полиэтиленоксидной основы

Компоненты ПЭО Основы	Физико-химические показатели			Структурно-механические показатели	
	Средняя молекулярная масса	Гидроксильное число	pH 50% раствора	Вязкость 10 ⁻³ ПА·с	Температура плавления, °С
ПЭО-1500 – 95%	1434	77,2	6,6	32 50% водного раствора	44,6±0,40
ПЭО-400 – 5%	408	287	6,7	103	-

В таблице 2 представлены показатели качества компонентов полиэтиленоксидной основы, так как в данном случае стадия предварительного изготовления основы исключена. ПЭО-400 использовали для приготовления концентрата для сухого экстракта прополиса с последующим введением в расплавленную ПЭО-1500.

Выводы: По данным приведённым в таблице 1 и 2 основы по физико-химическим и структурно-механическим показателям соответствуют требованиям

нормативно-технической документации. Эти данные являются основой для получения комбинированных суппозиториев.

Список литературы:

1. Прополис, его антимикробные, иммуностимулирующие и лечебные свойства. Монография / [Госманов Р. Г.](#), [Галиуллин А. К.](#), Волков А. Х., Барсков А. А., [Кивалкина В. П.](#), Ибрагимова А. И. // Казань, 2014. 236 с.
2. Хисматуллина, Н. З. Практическая апитерапия. — Пермь: Экслибрум, 2009. — 336 с.
3. Хорн, Х., Лейбольд, Г. Лекарства из улья: мёд, пыльца, маточное молочко, пчелиный воск, прополис, пчелиный яд. / Пер с нем. М. Беяева. — М.: АСТ, АСТРЕЛЬ, 2006.—238 с.